

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TANHILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕННОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROBIOTIC DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАСТРОЙСТВАХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК 618.3-06:616.61-002.3

Шопулотова Зарина АбдумуминовнаСамаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**Худоярова Дилдора Рахимовна**Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ****For citation:** Shopulotova Zarina Abdumuminovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna. Chronic pyelonephritis and pregnancy: impact of comorbidity and its manifestations. Journal of reproductive health and urology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 98-104

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8327961>
АННОТАЦИЯ

Всемирная организация здравоохранения относит хронический пиелонефрит (ХП) к проблемам, имеющим социальное значение, так как заболевание, как правило, развивается у лиц трудоспособного возраста и нередко становится причиной инвалидизации больных. Распространённость ХП варьирует от 8 до 20%, по данным о причинах смерти. Одной из актуальных проблем современного акушерства является сочетанная соматическая патология, которая оказывает отрицательное воздействие на репродуктивную функцию женщины, осложняет течение беременности и родов, что проявляется развитием гипертензивных нарушений беременности, невынашиванием беременности, рождением незрелых детей, повышенной частотой послеродовых ренальных и экстраренальных осложнений, приводящий к антенатальной гибели плода, осложнениям со стороны матери. В исследовании проведен анализ состояния у 53 беременных с хроническим пиелонефритом, поступивших в акушерское отделение многопрофильной клиники СамГМУ за периоды 2021-2023 гг, разделенных на 2 группы: в первую группу вошли 35 беременных с обострением ХП, во вторую группу вошли 18 беременных без обострения ХП. Методы исследования - общеклинические методы обследования (сбор жалоб, анамнез, объективное обследование), лабораторные методы обследования (ОАК, ОАМ, проба Зимницкого, проба Нечипоренко, биохимия крови, коагулограмма, бактериальный посев мочи), инструментальные методы обследования (ЭКГ, УЗИ, ЭхоКГ). Все данные проходили статистическую обработку в программе «Statistic 6.0». В ходе исследования было выявлено осложнения беременности и нарушение соматического здоровья женщины в виде нарушений в функции сердечно-сосудистой системы, которое отражалось в виде гипоксии, гипертрофии желудочков, нарушения проводимости сердца и нарушение насосной функции сердца. Можно заключить что коморбидность возникает у беременных с хроническим пиелонефритом, и взаимоотношает течение беременности.

Ключевые слова: Хронический пиелонефрит, беременность, коморбидность, сердечно-сосудистая система, проявления.**Shopulotova Zarina Abdumuminovna**
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS****ABSTRACT**

The World Health Organization classifies chronic pyelonephritis (CP) as a problem of social importance, since the disease usually develops in people of working age and often causes disability in patients. The prevalence of CP varies from 8 to 20%, according to the causes of death. One of the urgent problems of modern obstetrics is combined somatic pathology, which has a negative impact on the reproductive function of a woman, complicates the course of pregnancy and childbirth, which is manifested by the development of hypertensive disorders of pregnancy, miscarriage, the birth of immature children, an increased frequency of postpartum renal and extrarenal complications, leading to antenatal death of the fetus,

complications from the mother. The study analyzed the condition of 53 pregnant women with chronic pyelonephritis admitted to the obstetric department of the multidisciplinary clinic of the Samara State Medical University for the periods of 2021-2023, divided into 2 groups: the first group included 35 pregnant women with exacerbation of CP, the second group included 18 pregnant women without exacerbation of CP. Research methods - general clinical examination methods (collection of complaints, anamnesis, objective examination), laboratory examination methods (OAC, OAM, Zimnitsky test, Nechiporenko test, blood biochemistry, coagulogram, bacterial urine culture), instrumental examination methods (ECG, ultrasound, echocardiography). All data were statistically processed in the Statistic 6.0 program. The study revealed complications of pregnancy and a violation of the somatic health of a woman in the form of disorders in the function of the cardiovascular system, which was reflected in the form of hypoxia, ventricular hypertrophy, impaired conduction of the heart and impaired pumping function of the heart. It can be concluded that comorbidity occurs in pregnant women with chronic pyelonephritis, and mutually aggravates the course of pregnancy.

Keywords: Chronic pyelonephritis, pregnancy, comorbidity, cardiovascular system, manifestations.

Shopulotova Zarina Abdumuminovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand, O'zbekiston

Xudoyarova Dildora Raximovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand, O'zbekiston

SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI

ANNOTATSIYA

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti surunkali pielonefritni (SP) ijtimoiy ahamiyatga ega muammo sifatida tasniflaydi, chunki kasallik odatda mehnatga layoqatli yoshdagi odamlarda rivojlanadi va ko'pincha bemorlarda nogironlikka olib keladi. O'lim sabablariga ko'ra, SP tarqalishi 8 dan 20% gacha o'zgarib turadi. Zamonaviy akusherlikning dolzarb muammolaridan biri bu ayolning reproduktiv faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan kasalliklarining rivojlanishi, homila tushish xavfi, yetilmagan bolalar tug'ilishi, tug'ruqdan keyingi buyrak va ekstrarenal asoratlarning ko'payishi, homilaning antenatal o'limiga, onada asoratlar rivojlanishiga olib keladi. Tadqiqotda 2021-2023 yillar davomida Samarqand davlat tibbiyot universitetining ko'p tarmoqli klinikasining akusherlik bo'limiga 2 guruhga bo'lingan surunkali piyelonefrit bilan kasallangan 53 nafar homilador ayolning ahvoli tahlil qilindi: birinchi guruhga SP bilan xastalangan 35 nafar homilador ayollar kirdi. Ikkinchi guruhga 18 nafar SP ning qo'zg'ashsiz homilador ayollar kirdi. Tadqiqot usullari - umumiy klinik tekshirish usullari (shikoyatlarni to'plash, anamnez, obyektiv tekshirish), laboratoriya tekshirish usullari (UQT, UST, Zimnitskiy sinamasi, Nechiporenko sinamasi, qon biokimyosi, koagulogramma, bakterial siydik madaniyatini ekish), instrumental tekshirish usullari (EKG, ultratovush, EchoKG). Barcha ma'lumotlar Statistika 6.0 dasturida statistik qayta ishlandi. Tadqiqotda homiladorlikning asoratlari va ayolning somatik sog'lig'ining yurak-qon tomir tizimi faoliyatidagi buzilishlar ko'rinishida aniqlandi, bu gipoksiya, qorinchalar gipertrofiyasi, yurakning o'tkazuvchanligi va nasos funksiyasining buzilishi shaklida aks ettirilgan. Xulosa qilish mumkinki, surunkali piyelonefrit bilan xastalangan homilador ayollarda komorbidlik yuzaga keladi va homiladorlik jarayonini asoratlarini oshiradi.

Kalit so'zlar: Surunkali piyelonefrit, homiladorlik, komorbidlik, yurak-qon tomir tizimi, namoyon bo'lishi

Введение: Хроническую соматическую патологию имеют 70% беременных женщин, у 76% во время беременности возникают обострения заболеваний (анемия, пиелонефрит и прочее) [9]. По данным многих авторов, заболевания сердечно-сосудистой системы являются частой причиной осложнений беременности и родов. Среди причин материнской смертности заболевания системы кровообращения уступают лишь кровотечениям и преэклампсии [10, 17, 21].

Одной из актуальных проблем современного акушерства является сочетанная соматическая патология, которая оказывает отрицательное воздействие на репродуктивную функцию женщины, осложняет течение беременности и родов, что проявляется развитием гипертензивных нарушений беременности, невынашиванием беременности, рождением незрелых детей, повышенной частотой послеродовых ренальных и экстраренальных осложнений, приводящий к антенатальной гибели плода, осложнениям со стороны матери. Это показывает необходимость изучения частоты встречаемости, структуры сердечно-сосудистой патологии у беременных с пиелонефритом, тактики ведения и пути профилактики осложнений.

Актуальность исследуемой проблемы: Всемирная организация здравоохранения относит хронический пиелонефрит к проблемам, имеющим социальное значение, так как заболевание, как правило, развивается у лиц трудоспособного возраста и нередко становится причиной инвалидизации больных. Распространённость ХП варьирует от 8 до 20%, по данным о причинах смерти [13]. В индустриально развитых странах среди заболеваний почек хронический пиелонефрит встречается с частотой от 16 до 86 на 1000 населения, в России до 100 человек на 100 тысяч населения [6, 8, 12, 13, 15], в Узбекистане по данным исследования Аслановой Ш.Ж. и др. (2017) среди женского населения в возрасте от 18 до 69 лет, каждая пятая женщина (20,36%) страдает ХП. Кроме того,

в ходе своего исследования они определили, что среди женщин в возрасте 40-69 лет частота ХП в 1,5 раз выше, чем среди женщин 17-39 лет [2, 7, 11, 19, 22].

В патогенезе хронического пиелонефрита можно рассматривать влияние факторов, способствующих формированию заболевания. Основные патогенетические факторы можно представить следующим образом: внедрение инфекции в почку уrogenным (восходящим) путем, лимфогенным, гематогенным путями, далее повреждение почечной ткани бактериальной флорой, эндотоксинами, и соответственно развитие инфекционного воспаления. Инфицированию и хроническому течению заболевания способствуют: нарушение уродинамики нижних мочевыводящих путей, патологические рефлюксы. В последнее время в развитии хронического пиелонефрита стали придавать значение вторичной сенсбилизации организма, развитию аутоиммунных реакций [Штрафун].

Мало изучены явления коморбидности с хроническим пиелонефритом как зарубежом, так и в нашей стране. В нашем же университете данным вопросом интересовались терапевты и педиатры. Ассистенты Гойибова Н.С., Тураева Д.Х. и др., (2020) во главе заведующей кафедрой, доцентом Гарифулиной Л.М. в одном из своих исследований поставили перед собой цель изучить состояние сердечно-сосудистой системы у больных детей с хроническим пиелонефритом на фоне нарушенного обмена мочевой кислоты. Для сравнительного анализа они обследовали 62 детей с хроническим пиелонефритом, разделяя их на две группы - 34 детей с хроническим пиелонефритом на фоне уратурии (I — группа), а также 28 детей с первичным хроническим пиелонефритом (II-я группа). Их исследование выявило что у детей с хроническим пиелонефритом и нарушением пуринового метаболизма наблюдается статистически большая частота патологических изменений на

ЭКГ, а также ЭхоКГ, выражающаяся в большей достоверной частоте случаев нарушения ритма и проводимости а также гипертрофии левого желудочка. Выявлена корреляционная связь с уровнем мочевой кислоты крови и степенью нарушений ЭхоКГ показателей, у детей с хроническим пиелонефритом на фоне нарушенного пуринового метаболизма [5].

Цель исследования: выявить проявления коморбидности у беременных с хроническим пиелонефритом.

Материал и методы исследования: В исследовании проведен анализ состояния у 53 беременных с хроническим пиелонефритом, поступивших в акушерское отделение многопрофильной клиники СамГМУ за периоды 2021-2023 гг. Пациентки были разделены на 2 группы в зависимости от течения хронического пиелонефрита: в первую группу вошли 35 беременных с хроническим пиелонефритом у которых наблюдалось обострение ХП. Во вторую группу вошли 18 беременных с ХП, у которых не наблюдалось обострение ХП.

Обследование беременных включает: определение клинико-анамнестических особенностей течения беременности, лабораторную диагностику воспалительной патологии почек,

исследование почек и органов малого таза, а также состояния плаценты и фетоплацентарной системы.

Функциональная способность почек оценивалось: количество мочевины и креатинина в сыворотке крови (азотэстрирующая активность почек), скорость клубочковой фильтрации (по клиренсу эндогенного креатинина), концентрационная способность (проба Зимницкого), почек и мочевыводящих путей (проба Нечипоренко) и воспаление в крови оценивают по наличию процесса.

Критериями включения больных в обследуемые группы являлись отсутствие органической патологии мочевого выделительной системы, отсутствие острой инфекционной патологии, специфической инфекции и инфекций, передающихся половым путем. Из исследования исключены случаи больных с воспалительной патологией в фазе обострения или хроническими соматическими заболеваниями в период обострения.

Все обследованные беременные были активного репродуктивного возраста, то есть от 18 до 38 лет (диаграмма

1-диаграмма. Распределение пациенток по возрасту (n)

Средний возраст составил $29,2 \pm 1,8$ лет среди всех пациенток. В основной группе пациенток отмечались соответствующие симптомы пиелонефрита беременных, они предъявляли жалобы на боли в пояснице, рези или потерю сознания при мочеиспускании, ночное мочеиспускание, в основном 21 беременных (39,6%) с соответствующими симптомами пиелонефрита, отмечалось повышение температуры тела до $38-38,5$ градусов у данных пациенток.

Показатели общего анализа крови подсчитывали автоматически в гематологических анализаторах типа «CELL-DYN 1700» и «CELL-DYN 400» ABBOTT DIAGNOSTICS (США), скорость оседания отдельных эритроцитов определяли через 1 час с использованием 5% 0,25 раствора нитрата натрия.

Биохимические исследования крови проводились на следующих аппаратах: аппарат «ЭКСПРЕСС ПЛЮС» разработки «BAYER» (Германия), «LIVID» производства «CORMAY» и «AVARENESS TECHNOLOGI INC.», аппаратами «STAT FAX-1904 PLUS» (США). Определяли общий и непрямой билирубин, сахар крови, мочевины, креатинин. Электролиты крови контролировали, как указано, с помощью электролитов крови Medica Corp. Ее проводили на ионоселективном анализаторе Easy Lyte фирмы (США).

Исследование общего анализа мочи включало микроскопическое исследование осадка, выявившее наличие лейкоцитов, эритроцитов, бактерий, кристаллов солей, цилиндров, клеток эпителия; наличие белка осуществляли 3 или 15% раствором сульфацилловой кислоты.

Бактериологическое исследование проводили на селективных и не селективных питательных средах с определением

чувствительности патогенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

Всем больным которые были выделены в контрольную группу для статистического анализа, проводились ультразвуковые методы исследования для оценки состояния почек и верхних мочевыводящих путей. Исследования проводились на ультразвуковых сканерах «TOSHIBA SONOLAYER SSA-250A» (Япония), Siemens Sonoline Antares (Германия) и «Aloca-500» (Япония).

Статистические расчеты выполнены с использованием пакетов программ Microsoft Excel-2010 и Statistica 6.0 в программной среде Microsoft Windows. Полученные данные представлены в диссертации в виде $M \pm m$, где M — среднее значение вариационного ряда, m — стандартная ошибка среднего. Достоверность различий между независимыми выборками определяли по методу Стьюдента, для оценки динамики в парных сериях использовали критерий Вилкоксона.

Критерий Стьюдента рассчитывали по следующей формуле:

где M — среднее значение, m — стандартная ошибка среднего.

Полученное значение проверяли по таблице Стьюдента и определяли критерий достоверности. Достоверность различий между средними значениями принимали за $P < 0,05$.

Корреляцию между независимыми выборками (r) определяли методом Спирмена по следующей формуле:

$$r = 1 - \frac{6 - \sum(r_1 - r_2)^2}{n(n^2 - 1)}$$

Здесь $\sum (r_1 - r_2)^2$ — сумма квадратов разностей соответствующих степеней. Связь между признаками оценивали по величине корреляции: если r превышает 0,9, такая связь явная, если r ниже 0,2, связь считается слабой.

Результаты исследования и их обсуждение: Большинство больных имели 2 и более родов (80%), информация о

очередности рождений представлена на диаграмме 2, по которой можно говорить о том, что в основной и группе сравнения статистически значимой разницы по очередности рождения у них не было ($p \leq 0,05$).

42,87% женщин основной группы и 22,2% женщин группы сравнения, у которых интервал между предыдущей и текущей беременностью составлял до 2 лет.

2-диаграмма. Распределение пациенток по количеству родов (n)

При изучении анамнеза сопутствующих заболеваний у женщин, участвовавших в исследовании, отмечен высокий процент воспалительных заболеваний, в том числе у 85,7%

женщин основной группы были инфекции мочевыводящих путей, тогда как в контрольной группе эта патология встречалась в три раза ниже (табл. 1).

1-таблица

Частота соматической патологии

Патологии	Основная группа		Группа сравнения	
	Abs.	%	Abs.	%
Детские инфекции	16	45,7	8	44,4
ОРВИ	20	57,1	4	22,2
Заболевания ЖКТ	2	5,7	0	0
Заболевания ЛОР органов	11	31,4	2	11,1
Патологии щитовидной железы	15	42,8	4	22,2
Ожирение	16	45,7	3	16,7
Инфекции мочеполовой системы	30	85,7	2	11,1
Частота сердечно – сосудистой патологии	7	20,0	0	0

При определении акушерского анамнеза у обследованных женщин установлено, что частота срочных родов в основной группе была на 30% ниже, чем в группе сравнения, осложнения при предыдущих беременностях также встречались чаще. В частности, преждевременные роды были зарегистрированы в 40%, ранний выкидыш - в 14,3%, неразвивающаяся беременность - в 17,1%, антенатальная смерть - в 5,7%, внематочная беременность - в 2,87%.

В то же время при анализе структуры гинекологических заболеваний беременных с ХП в основной группе выявлены осложнения гинекологического анамнеза.

Анализ гинекологических заболеваний беременных с ХП показал высокую частоту воспалительных заболеваний (диаграмма 3). У большинства женщин были вагиниты (49%) и эндометриты (34%), миома матки и эндометриоз обнаружены в 5% случаев. В группе сравнения воспалительные состояния были значительно ниже, чем в основной группе. Эрозия шейки матки отмечена только у женщин основной группы и составила 12%.

3-диаграмма. Данные гинекологического анамнеза (%)

Осложнения наблюдались у женщин основной группы с I триместра беременности, в контрольной группе осложнений беременности практически не наблюдалось (табл. 2).

2-таблица

Осложнения текущей беременности

Осложнения	Основная группа (n=35)		Группа сравнения (n=18)		P
	abs	%	abs	%	
Ранний токсикоз	13	37,1	4	22,2	0,01
Поздний токсикоз	7	20,0	1	5,67	0,08
Угроза выкидыша	26	74,3	4	22,2	0,08
Угроза преждевременных родов	12	34,3	2	11,1	0,05
Задержка роста плода	9	25,7	0	0	
Фетоплацентарная недостаточность	12	34,3	1	5,67	0,01
Преэклампсия	14	40,0	1	5,67	0,08

Таким образом, анализ анамнестических данных может показать нам распространенность и характер гинекологических, акушерских, перинатальных осложнений, негативных последствий беременности как фактора риска развития ОГП. Среди женщин основной группы частота инфекционных заболеваний, в том числе ЗППП и инфекций мочевыводящих путей, и высокая частота воспалительных заболеваний в анамнезе могут быть представлены дисбалансом иммунной системы, что может быть обусловлено и другими причинами. основой развития заболеваний.

При анализе жалоб единственным субъективным симптомом, привлечшим наше внимание, была боль в животе на стороне поражения. В разной степени выраженности она присутствовала у всех больных основной группы. В основной группе пациенток отмечались соответствующие симптомы пиелонефрита беременных, они предъявляли жалобы на боли в пояснице, рези или потерю сознания при мочеиспускании, ночное мочеиспускание, в основном 14 беременных (40%) с соответствующими симптомами пиелонефрита, тела отмечалось повышение температуры до 38-38,5 градусов. По поводу гектической лихорадки обратились 5 (14,3%) беременных.

О некотором нарушении функции почек свидетельствуют данные о снижении клиренса креатинина, который был несколько ниже контрольных данных у больных основной группы - 5,7% (P>0,05). В то же время у беременных с ХП основной группы СКФ остается в пределах контрольных значений на фоне сохранной экскреции с мочой. Контрольные

значения и относительная плотность мочи остаются в пределах нормы. Следовательно, у беременных с ХП сохраняется азотовыделенная функция и объем клубочковой фильтрации. Способность к концентрации и СКФ сохранены.

В исследовании, проведенном по методу Нечипоренко у беременных с ХП, высокий уровень лейкоцитов составил 4,8-5,1*10³ в 1 мл, протеинурия - 0,23-0,25 г/л, бактериурия - 50 в 1 мл от 100 до более были идентифицированы тысячи бактерий. Наличие воспалительного процесса в почках подтверждается положительными данными по пробе Нечипоренко. Возбудителем ХП в основном были условно-патогенные микроорганизмы.

Следует отметить, что назначение противовоспалительных препаратов и анальгетиков способствовало быстрой смене вышеперечисленных симптомов заболевания в положительную сторону. Это послужило основанием полагать, что заболевание больше связано с общим воспалением.

Всем женщинам выполняли УЗИ и доплерометрию. При этом оценивали состояние органов малого таза и плода, а также состояние почек (табл. 3). Гомогенность почечной паренхимы оценивали при ультразвуковом исследовании почек, наличие или отсутствие гиперэхогенных и гипозоногенных структур почек измеряли по поперечному размеру лоханки. Именно размер полости малого таза был выбран в качестве объективного критерия статистической обработки, так как этот параметр отражает степень нарушения уродинамики. Учитывался самый большой размер.

3-таблица

Данные УЗИ органов малого таза и почек

Диагнозы УЗИ	Основная группа (n=35)		Группа сравнения (n=18)	
	Abs	%	abs	%
Пиелонефрит	35	100%	18	100%
Хронический сальпингоофарит	8	22,9%	2	5,67%
Киста яичника	4	11,4%	2	5,67%

Варикозное расширение вен малого таза	6	17,1%	0	-
Гидронефроз	15	42,86%	0	-

Примечание: * - $P < 0,05$ по сравнению с контролем.

Как видно из табл. 3, случаи гидронефроза выявлены у 42,86% основной группы, поскольку женщин с осложненным пиелонефритом мы выявляли только в провокационном периоде

заболевания. 1-я степень гидронефроза выявлена у 22,8%, 2-я степень выявлена у 20%, 3-я степень не выявлена.

4-диаграмма. Данные УЗИ плода (%)

При обследовании состояния плода в основной группе женщин, находившихся на 2-3 триместр беременности было выявлено значительное отклонения у пациенток основной группы.

На ЭКГ у 82,8% пациентов основной группы было наличие дистрофических изменений в сердце, у 25,7% имелась гипертрофия левого желудочка с элевацией СТ сегмента. У данных пациенток определялись изменения на ЭхоКГ в виде увеличения фракции выброса, ослабления мышечного тонуса сердца, функционального нарушения функции митрального клапана. В группе сравнения данные изменения были значительно в меньшей степени – то есть гипоксические явления в миокарде было всего у 3х пациенток (16,7%), элевация СТ сегмента имелась у двух пациенток (11,1%). При этом у данных пациенток изменения на ЭхоКГ было оценено как функциональное явления свойственное для беременности. Необходимо отметить, что при этом синусовая тахикардия зарегистрирована у 71,7% пациентов из общей выборки.

Обобщая результаты изучения значения клинических признаков в диагностике тяжести воспалительного процесса при беременности, можно сделать вывод, что наиболее ценными критериями, определяющими тяжесть воспалительного процесса, являются процентное содержание лимфоцитов и нейтрофилов в периферической крови. Состав эритроцитов, уровень гликемии и протеинурии могут играть несколько меньшую роль. Наименьшее диагностическое значение имеют такие параметры, как количество тромбоцитов, калий, мочевина и креатинин, пиурия и гематурия. Наконец, такие параметры, как температурная реакция, общее количество лейкоцитов и содержание белка в крови, не играют никакой роли в диагностике тяжести состояния больного. Из субъективных симптомов болевой синдром играет определенную роль в диагностике тяжести воспалительного процесса при пиелонефрите беременных. УЗИ является наиболее удобным и неинвазивным методом оценки состояния почек и плода и в настоящее время широко применяется. УЗИ можно использовать для оценки

состояния паренхимы почки и уровня гидронефроза и в то же время рассматривать как критерий, занимающий особое место в оценке тяжести ХП.

Комплексное лечение беременных включает оксигенацию увлажненным кислородом, нефрогенные и кардиотропные препараты. Выбор препаратов и схемы их назначения осуществляется индивидуально в зависимости от жалоб беременной, вида соматической патологии, проявлений ХП, гемодинамических нарушений и течения беременности.

Послеродовой период у женщин чаще осложняется маточными кровотечениями, особенно при наличии сердечной недостаточности, при этом патологическая кровопотеря наблюдалась в 11,1% от общего числа родов. 32,07% женщин родили хирургическим путем. Наибольший процент оперативного родоразрешения по показаниям со стороны сердечно-сосудистой системы отмечен среди больных основной группы. Десять (18,9%) женщин также имели уже рубец на матке, что проявилось несостоятельностью матки в 37 неделе беременности.

У рожениц, родивших естественным путем, отмечались такие осложнения родов, как: преждевременное излитие околоплодных вод, слабость родовой деятельности, кровотечение в раннем послеродовом периоде. Выраженное окрашивание околоплодных вод меконием было в 33,9% (18) случаев, зеленым - в 16,98% (9) случаев.

Почечная и сердечно-сосудистая патология способствует формированию субкомпенсированной или декомпенсированной форм плацентарной недостаточности, о чем свидетельствует высокий процент задержки внутриутробного развития у детей, который наблюдался у каждой четвертой пациентки (24,5%). Плацентарная недостаточность диагностируется с помощью ультразвуковой доплерографии. Рождение детей с синдромом задержки внутриутробного развития, гипоксией плода при кардиотокографическом исследовании диагностировано у пяти женщин из основной группы (14,3%).

Выводы: Высокая частота инфекционных заболеваний отмечена у Кроме того, необходимо отметить скудную клиническую картину всех беременных с ХП. Ранний период беременности сопровождался коморбидных явлений. Несмотря на то что не имелась клиника токсикозом, угрозой прерывания беременности, с 20-24-й недели заболеваний сердечно сосудистой системы у всех пациенток основной осложнялся случаями обострения пиелонефрита и гидронефроза, группы и трети пациенток группы сравнения были отмечены явления преэклампсией страдали 40% женщин. Это однозначно подтверждает коморбидности в виде отклонений показателей ЭКГ и Эхо КГ, которые то, что ХП осложняет течение беременности, как и то, что самаотражались в виде гипоксии, гипертрофии желудочков, нарушения беременности также способствует случаям обострения ХП. проводимости сердца и нарушение насосной функции сердца.

Использованная литература:

1. Александрова Н. К., Летик И. В. Использование препаратов растительного происхождения в лечении беременных с коморбидной патологией : дис. – 2014.
2. Аслонова Ш.Ж., Аслонова И.Ж. Распространенность хронического пиелонефрита у женщин с нарушенной толерантностью к глюкозе // Биология и интегративная медицина. 2017. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranennost-hronicheskogo-pyelonefrita-u-zhenshin-s-narushennoy-tolerantnostyu-k-glyukoze> (дата обращения: 06.07.2023).
3. Брагина Т. В., Петров Ю. А. Клинико-патогенетические аспекты течения беременности и состояния плода у пациенток с хроническим пиелонефритом // Главный врач Юга России. – 2021. – №. 2 (77). – С. 53-56.
4. Вёрткин А. Л., Ховасова Н. О. Коморбидность—новая патология. Технологии её профилактики и лечения // Архив внутренней медицины. – 2013. – №. 4. – С. 68-74.
5. Гойибова, Н. С. Показатели сосудистой системы у детей с хроническим пиелонефритом на фоне уратурии / Н. С. Гойибова, Д. Х. Тураева, З. Э. Холмурадова // Детская медицина Северо-Запада. – 2020. – Т. 8, № 1. – С. 109-110. – EDN LAQFQI.
6. Жантайбекова Э. К. и др. Особенности течения беременности на фоне хронического пиелонефрита // Евразийское научное объединение. – 2020. – №. 2-1. – С. 53-57.
7. Клишкин А. и др. Хронический пиелонефрит беременных // Врач. – 2017. – №. 1. – С. 22-24.
8. Мацкевич С. А. Коморбидность: сердце и почки // Лечебное дело: научно-практический терапевтический журнал. – 2021. – №. 3. – С. 37-40.
9. Никольская И.Г., Новикова С.В., Барина И.В. и др. Хроническая болезнь почек и беременность: этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, перинатальные осложнения. Российский вестник акушера-гинеколога. 2012; 5: С.21-30
10. Стрюк Р.И. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность. М.: ГЭОТАР&Медиа, 2010. 277 с.
11. Тастанова Г. Е. Морфологические преобразования в плаценте при развитии инфекционно-воспалительного плацентита беременных // Медицинские новости. – 2019. – №. 8 (299). – С. 61-62.
12. Худоярова Д. Р., Шопулотова З. А. Optimization of management of pregnant women with chronic pyelonephritis // Узбекский медицинский журнал. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
13. Штрафун И. М. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХРОНИЧЕСКОМУ ПИЕЛОНЕФРИТУ // РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2022. – С. 139-155.
14. Шопулотова З. А. и др. ЯВЛЕНИЯ КОМОРБИДНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ // Медицинская наука и практика: междисциплинарный диалог. – 2022. – С. 193-196.
15. Шопулотова З., Солиева З. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ УЗИ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 223-227.
16. Akbarov S. et al. VALUE OF US AND DOPPLEROMETRY IN CHRONIC PYELONEPHRITIS OF PREGNANT WOMEN // Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 26-29.
17. Khudoyarova, D., Shopulotova, Z. A. , & Solieva, Z. (2023). PREVENTION OF COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(5), 25–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yota/article/view/13833>
18. Khudoyarova D. S. D. R., Tilavova S. A., Shopulotova Z. A. Manifestations of examination of chronic pyelonephritis in pregnant women (clinical case) // Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – Т. 6. – №. 1.
19. Nurmukhamedova Y., Daminov B., Kadirova G. Immune system disorders of pregnant women with chronic pyelonephritis // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 2020.
20. Nenashkina E. N., Tregubova E. S., Belash V. O. Characteristics of somatic dysfunctions in pregnant women with chronic pyelonephritis // Russian Osteopathic Journal. – 2019. – №. 3-4. – С. 42-55.
21. Shopulotova Z. A., Khudoyarova D. R., Solieva Z. M. PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS // American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 15. – С. 268-271.
22. Shopulotova, Z. A., et al. "PHENOMENA OF COMORBIDITY IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS." 194.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000